

Gliwice, 03.10.2024

RAPORT 23/2024**z wykonania datowania metodą radiowęglową**

Zleceniodawca: dr Maria Legut-Pintal
Zakład Archeologii Historycznej, Instytut Archeologii, Wydział Nauk Historycznych i
Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski
ul. Szewska 48
50-139 Wrocław

Pozycja rejestru próbek: 3180
Symbol pracy: 14/300/NB_24/0056

Lp.	Nazwa próbki	Numer lab. GdA -	Materiał	Wiek ¹⁴ C BP	Wiek kalibrowany AD / BC
1	Kuropatnik/P1/2024/7	7796.1.1	żyto zwyczajne – ziarniak + 2 fragmenty ziarniaka	599 ± 24	Prawdopodobieństwo 68.3% 1318AD (55.8%) 1360AD 1388AD (12.5%) 1398AD Prawdopodobieństwo 95.4% 1302AD (73.5%) 1368AD 1380AD (21.9%) 1405AD
2	Kuropatnik/BOT11/2024/13	7797.1.1	żyto zwyczajne –fragment ziarniaka	600 ± 28	Prawdopodobieństwo 68.3% 1316AD (55.8%) 1360AD 1388AD (12.5%) 1398AD Prawdopodobieństwo 95.4% 1301AD (71.8%) 1369AD 1378AD (23.6%) 1407AD
3	Kuropatnik/P2/2024/1	7798.1.1	żyto zwyczajne – fragment ziarniaka	578 ± 28	Prawdopodobieństwo 68.3% 1324AD (49.5%) 1355AD 1392AD (18.8%) 1405AD Prawdopodobieństwo 95.4% 1306AD (63.7%) 1364AD 1384AD (31.8%) 1420AD
4	Kuropatnik/P3/2024/1	7798.2.1	żyto zwyczajne – fragment ziarniaka	704 ± 24	Prawdopodobieństwo 68.3% 1276AD (68.3%) 1297AD Prawdopodobieństwo 95.4% 1270AD (82.6%) 1304AD 1366AD (12.9%) 1382AD
5	Kuropatnik/P3/2024/1	7798.3.1	żyto zwyczajne – 2 fragmenty ziarniaka	684 ± 25	Prawdopodobieństwo 68.3% 1281AD (51.2%) 1302AD 1369AD (17.1%) 1378AD Prawdopodobieństwo 95.4% 1276AD (63.8%) 1315AD 1360AD (31.6%) 1388AD

Raport przygotowała: dr Fatima Pawelczyk

Raport zatwierdziła: Dr hab. inż. Natalia Piotrowska, prof. PŚ, kierownik Laboratorium ^{14}C i Spektrometrii Mas

Szczegóły kalibracji wieku radiowęglowego:

Daty radiowęglowe zostały poddane kalibracji za pomocą programu OxCal 4.4 (Bronk Ramsey 2009) z wykorzystaniem krzywej kalibracyjnej IntCal20 (Reimer et al. 2020).

Literatura:

Bronk Ramsey, C. (2009). Bayesian analysis of radiocarbon dates. *Radiocarbon*, 51(1), 337-360.

Reimer, P., Austin, W., Bard, E., Bayliss, A., Blackwell, P., Bronk Ramsey, C., Butzin, M., Cheng, H., Edwards, R., Friedrich, M., Grootes, P., Guilderson, T., Hajdas, I., Heaton, T., Hogg, A., Hughen, K., Kromer, B., Manning, S., Muscheler, R., Palmer, J., Pearson, C., van der Plicht, J., Reimer, R., Richards, D., Scott, E., Southon, J., Turney, C., Wacker, L., Adolphi, F., Büntgen, U., Capano, M., Fahrni, S., Fogtmann-Schulz, A., Friedrich, R., Köhler, P., Kudsk, S., Miyake, F., Olsen, J., Reinig, F., Sakamoto, M., Sookdeo, A., & Talamo, S. (2020). The IntCal20 Northern Hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal kBP). *Radiocarbon*, 62.

Politechnika
Śląska

Politechnika
Śląska

Politechnika
Śląska

Politechnika
Śląska
